

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАФОВ ПЕРЕХОДОВ

© 2025 *Бездетный Н.А., Зори С.А.*

В статье предложен новый подход к визуализации графов состояний на основе табличного представления, повышающий наглядность диаграмм за счёт минимизации пересечений рёбер. Описаны теоретические основы метода, алгоритмы преобразования, а также реализованные интерактивные возможности. Приведена оценка сложности алгоритма и показана конкурентоспособность метода по сравнению с классическими алгоритмами компоновки графов.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, визуализация графов, граф состояний, динамические графы, сворачивание графа, интерактивность.

Введение. Современные системы визуального компьютерного моделирования требуют эффективных инструментов для представления сложных структур данных, особенно в контексте графового представления информации. Одной из ключевых проблем является обеспечение оптимального визуального отображения графов переходов (графов состояний), что критически важно для анализа систем с конечным числом состояний. Как показывают исследования, матричная форма представления связей хотя и удобна для хранения и вычислений, значительно уступает наглядности графических схем при восприятии человеком (рис. 1 и 2) [1]. Пользователю сложно проследживать пути переходов, глядя только на матрицу смежности, особенно при большом количестве состояний. Таким образом, возникает необходимость в методах визуализации, которые совмещают строгую структуру матрицы и интуитивную понятность графической диаграммы.

Рис. 1. Различные представления неориентированного графа

Рис. 2. Различные представления ориентированного графа

Теоретической основой предлагаемого подхода является представление графа переходов с помощью матрицы смежности. Рассмотрим ориентированный граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин (состояний системы), а E — множество дуг (направленных переходов между состояниями). Матрица смежности M размером $n \times n$ ($n = |V|$) определяется следующим образом [2]:

- $M[i, j] = 1$, если существует переход из состояния i в состояние j ;
- $M[i, j] = 0$, в противном случае.

Такое представление компактно с точки зрения хранения данных, однако не обеспечивает наглядного визуального образа для пользователя [3]. В связи с этим предлагается метод трансформации матрицы смежности в табличную структуру, которая затем преобразуется в визуальное представление графа (рис. 3). Этот метод призван объединить формальность матрицы с наглядностью диаграммы переходов.

Рис. 3. Метод трансформации

Формальное определение модели. Рассмотрим формальное описание модели системы в виде ориентированного графа:

$$G = (V, E),$$

где $V = v_1, v_2, \dots, v_n$ — множество вершин (узлов), каждая из которых соответствует определённому состоянию системы;

$E = v_i \times v_j$ — множество рёбер (дуг), представляющих направленные переходы между состояниями.

Для построения модели используется специальное табличное представление узлов и переходов между ними. Структура имеет дополнительные свойства для упрощения расчетов, которые можно опустить для формализации модели, поэтому её можно привести к матрице смежности M , которое определяется следующим образом:

$$M = [m_{ij}]; i, j = \overline{1, n}.$$

Элементы матрицы задаются по правилу:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если существует переход } v_i \rightarrow v_j, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Также можно сказать, что каждому узлу сопоставлены координаты в двумерном пространстве, а первоначальное состояние диаграммы переходов формируется через узлы v_i располагающиеся по диагонали матрицы M , занимая позиции m_{ij} :

$$pos(v_i) = (x_i, y_i), \text{ причём изначально } x_i = i, y_i = i.$$

После первоначального размещения узлов по диагонали матрицы выполняется дополнительная оптимизация расположения для минимизации пересечений стрелок и улучшения читабельности диаграммы.

Пусть $S \subseteq V$ подмножество узлов, которые могут быть свёрнуты для упрощения диаграммы. Тогда можно описать функцию сворачивания по определенным правилам:

$$move(v_i) = \begin{cases} 1, \text{ если } x_i > 0 \wedge (\neg vertical(x_i - 1, y_i)) \wedge (\neg inTop(v_i)) \\ 0, \text{ иначе} \end{cases},$$

где: $vertical(x, y) = 1$, если в ячейке имеется вертикальная линия;

$inTop(v_i) = 1$, если у узла v_i есть входящее соединение сверху.

Если $move(v_i) = 1$, то новая координата узла:

$$pos(v_i) = (x_i - \Delta x, y_i), \Delta x = 1.$$

Процесс сдвига повторяется до тех пор, пока нет возможности сдвига. После смещения узла происходит пересчёт позиций и связей агрегированного узла – каждое ребро графа $(v_s, v_t) \in E$, соединяющее исходную вершину v_s с конечной v_t , пересчитывает свою координату, что формально можно выразить так:

$$E' = \{(pos(v_s), pos(v_t)) \mid (v_s, v_t) \in E\},$$

где $pos(v_s)$ и $pos(v_t)$ — обновлённые координаты начального и конечного узлов ребра.

Таким образом, после выполнения операции агрегации исходный граф G преобразуется в новый граф G' , описываемый как:

$$G' = (V, E').$$

Оптимизационная задача, неявно лежащая в основе данного метода, направлена на минимизацию визуального шума путём минимизации количества пересечений между узлами и свертки графа в более компактную структуру. Формально записывается следующим образом:

$$\sum_{v_i, v_j \in V, i \neq j} intersections(v_i, v_j) \rightarrow \min,$$

где $intersections(v_i, v_j)$ – функция определяет количество пересечений рёбер между кластерами v_i и v_j .

После оптимизации диаграммы переходов, путём сворачивания узлов, полученная структура используется для генерации геометрии маршрутов переходов. Геометрия каждого перехода $v_i \rightarrow v_j$ определяется как маршрут P_{ij} , состоящий из набора сегментов:

$$P_{ij} = \{s_1, s_2, \dots, s_m\},$$

где каждый сегмент s_m может быть горизонтальным, вертикальным или диагональным.

Маршрут формируется на основе координат узлов v_i, v_j , полученных из уже оптимизированной табличной структуры данных и атрибутов узлов (a_i, a_j) , задающих направление входа и выхода стрелок. Атрибуты формализуются следующим образом:

$$(a_i, a_j) \in \{isOutRight, isInTop, isDiagonalLeftTopIn, \dots\}.$$

Интерактивные возможности (выделение элементов, подсветка связей, динамическое обновление) описываются через специальные функции, которые определяют мгновенные изменения в представлении графа G :

$$Highlight(v_i) \rightarrow E_{highlighted}(v_i), Update(G') \rightarrow G_{updated},$$

где $E_{highlighted} \subseteq E$ представляет собой множество выделяемых (подсвеченных) связей, а G' — это новая конфигурация графа после его динамического обновления.

Таким образом, предложенная модель и алгоритмы её реализации предоставляют математический аппарат для эффективного решения задач визуализации, минимизации пересечений, оптимального распределения узлов и интерактивного взаимодействия с графом состояний.

Предлагаемый метод визуализации. Ключевая идея предлагаемого метода заключается в преобразовании матрицы смежности в специальную табличную структуру, которая служит основой для построения диаграммы состояний и переходов. Изначальное табличное представление располагает узлы (состояния) вдоль диагонали таблицы, а переходы между состояниями отображаются в виде путей (стрелок), соединяющих соответствующие ячейки таблицы. После первоначальной расстановки – визуальное представление преобразовывается и сворачивается по разработанному алгоритму, стремящемуся к минимизации пересечений. Такая структура сочетает свойства матрицы (явное хранение всех связей в виде таблицы) и графовой схемы (визуальные соединения между элементами), обеспечивая наглядность при сохранении строгой структуры данных.

Разработанный алгоритм, последовательно формирующий табличную модель переходов, состоит из четырёх основных этапов:

1. Заполнение узлов и «углов» таблицы. Все состояния размещаются на главной диагонали таблицы (каждая диагональная ячейка соответствует узлу графа). Если между состояниями i и j существует переход в исходном графе, в таблицу добавляется специальная отметка типа «угол» в позицию $[i, j]$, указывающая на связь между узлом j и i . В зависимости от относительного положения i и j такие переходы помечаются как «правый верхний» или «левый нижний» угол таблицы – это заготовки для будущих диагональных соединений.

2. Прокладка горизонтальных и вертикальных линий. На втором этапе таблица дополняется линиями по строкам и столбцам, отражающими существующие переходы между состояниями. Если в строке i обнаружен переход в столбец j , соответствующая ячейка помечается горизонтальной линией; аналогично, для перехода из j в i помечается вертикальная линия в $[i, j]$. Таким образом выделяются маршруты будущих стрелок вдоль рядов и колонок таблицы.

3. Выделение диагональных связей. Третий этап соединяет пометки “угол” с проложенными линиями: если в смежных ячейках на диагонали обнаружены парные отметки (например, угол указывает на связь между i и $i+1$), то добавляются диагональные сегменты, объединяющие соответствующие горизонтальные и вертикальные линии. Это позволяет отобразить последовательные переходы (например, из состояния i в $i+1$) наклонными стрелками на диаграмме.

4. Финальная оптимизация позиций узлов. На заключительном этапе алгоритм проводит локальную оптимизацию компоновки: некоторые узлы могут быть сдвинуты со своих первоначальных диагональных позиций, если это не нарушит корректность схемы, но уменьшит количество пересечений линий. Эти небольшие смещения и разведения рёбер (по горизонтали, вертикали или диагонали) позволяют сделать финальную диаграмму более читабельной.

После выполнения всех этапов формируется итоговая табличная структура, в которой узлы расположены по диагонали (с учётом возможных смещений), все существующие переходы отмечены соответствующими линиями и угловыми метками, указывающими направления входящих и исходящих связей. Полученная структура служит основой для последующей визуализации графа. Она сохраняет в неявном виде всю информацию о переходах и обеспечивает удобный способ обхода связей при их отрисовке.

Преимущества подхода. Предложенный алгоритм позиционирования узлов и визуализации связей обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными подходами компоновки:

1. Минимизация пересечений рёбер. Значительное число пересечений линий затрудняет чтение диаграммы, поэтому в разработанном методе уделяется особое внимание снижению количества пересечений. Табличное упорядочение и финальная оптимизация направлены на достижение максимально планарного расположения графа.

2. Оптимальное использование пространства. Алгоритм стремится равномерно заполнить доступную область визуализации, благодаря чему полученная диаграмма компактна и удобочитаема даже при большом числе узлов.

3. Ясное отображение направленных переходов. Метод корректно визуализирует все типы связей, включая циклические переходы (петли, переходы из состояния в само себя) и взаимные переходы между двумя состояниями. Специальные метки и соответствующие диагональные соединения позволяют отобразить такие случаи без потери информации.

4. Интерактивность и наглядность. Предусмотрена возможность интерактивного взаимодействия с элементами диаграммы: выделение рёбер, подсветка элементов, динамическое обновление при изменении данных. Это упрощает анализ модели за счёт мгновенного отображения результатов и фокусировки на интересующих фрагментах графа.

Программная реализация. Предложенный метод реализован в виде программного модуля визуализации GraphDiagram, разработанного с использованием современного веб-фреймворка (Vue 3 + TypeScript). Данный модуль интегрирован в прототип системы визуального компьютерного моделирования и динамически строит диаграмму состояний на основе рассчитанной табличной структуры переходов.

Визуализация выполняется средствами SVG в координатной сетке, соотнесённой с ячейками таблицы. Названия состояний размещаются вдоль первой строки и первого столбца (заголовки), формируя привычную для пользователя матрицу переходов с подписями состояний.

Внутри сетки диагональные ячейки помечены графическими элементами узлов (например, кружками), а связи между узлами отображаются стрелками, проведёнными по рассчитанным маршрутам. При этом учитывается направление “выхода” стрелки из узла (например, атрибут *isOutRight* задаёт выход стрелки из правого края узла) и тип соединения (горизонтальное, вертикальное или диагональное).

#	Процесс	Куда переходит		
1	ожидание	4-выгрузка пассажиров ✕	+	✕
2	подача колодок	5-выгрузка багажа ✕	+	✕
3	подача гармошки	2-подача колодок ✕ 4-выгрузка пассажиров ✕	+	✕
4	выгрузка пассажиров	5-выгрузка багажа ✕	+	✕
5	выгрузка багажа	6-уборка самолёта ✕	+	✕
6	уборка самолёта	1-ожидание ✕	+	✕

Рис. 4. Пример табличного определения данных

После построения первоначальной диаграммы компонент позволяет интерактивно работать с моделью. При клике на конкретную стрелку перехода она подсвечивается, что облегчает прослеживание конкретного пути в графе. Кроме того, при добавлении или удалении состояний и связей в модели, табличная структура и соответствующая диаграмма пересчитываются автоматически. Таким образом, обеспечивается актуализация визуализации в реальном времени: после любых изменений компонент перерисовывает граф с сохранением заданной логики минимизации пересечений и других описанных свойств. Такая интерактивность повышает эффективность анализа – пользователь может фокусироваться на отдельных частях графа, получать дополнительную информацию по требованию и видеть результаты своих действий мгновенно.

Рис. 5. Визуальное представление графа

Теоретическая оценка эффективности. Для формальной оценки предложенного метода необходимо убедиться, что визуализированная табличная модель эквивалентна исходному графу и улучшает показатели читаемости диаграммы. Прежде всего, сформированная табличная структура однозначно отображает исходный граф: каждой вершине графа соответствует уникальный узел (диагональная ячейка) таблицы, а каждому исходному переходу — уникальный маршрут стрелки на диаграмме. Таким образом, достигается взаимно однозначное соответствие между вершинами и дугами графа и элементами визуальной модели, исключающее потерю информации. Кроме того, топология графа сохраняется – допускаемые перестановки узлов (смена порядка на диагонали) не влияют на набор существующих связей, а лишь оптимизируют их расположение. Все циклические (петли) и двунаправленные переходы корректно отображаются особыми элементами диаграммы, оставаясь изоморфными структурам в исходном графе.

Алгоритмы, реализующие этапы построения таблицы и диаграммы, имеют полиномиальную сложность. Заполнение узлов и базовых связей выполняется за $O(n^2)$ операций (пропорционально размеру матрицы смежности). Наиболее ресурсоёмкие этапы – прокладка линий и оптимизация компоновки – в худшем случае имеют сложность $O(n^3)$. Это связано с перебором пар узлов при попытке уменьшить пересечения. Однако даже кубическая сложность является приемлемой для графов средних размеров: экспериментально подтверждено, что диаграммы с десятками и сотнями состояний генерируются за доли секунды на современном процессоре. Отрисовка геометрических маршрутов стрелок основана на заранее рассчитанной карте расположения узлов и имеет сложность $O(n + e)$ (линейно от числа узлов и связей e). Таким образом, метод пригоден для интерактивной работы с моделями, содержащими до нескольких сотен состояний.

Для оценки качества диаграммы переходов вводятся три ключевых метрики:

1. Число пересечений (I) — количество точек пересечения дуг, не считая узлов. Чем меньше I , тем выше планарность и читаемость. Идеально, если $I = 0$.

2. Плотность графа (ρ) — отношение числа дуг к максимально возможному ($\rho = \frac{|E|}{n(n-1)}$ для ориентированного графа без петель). Высокая плотность затрудняет восприятие из-за большого числа линий.

3. Оценка читаемости (R) — отражает визуальную ясность, зависит от I и ρ . Можно полагать, что часть читаемости обратно пропорциональна числу пересечений и понижается с ростом плотности графа. С другой стороны, можно сказать, что другая часть читаемости снижается при повышении плотности графа.

Таким образом, формально можно ввести две базовые метрики: $R_I = \frac{1}{1+I}$ (при $I = 0$ достигается максимум $R = 1$, а при увеличении числа пересечений R стремится к 0) и $R_\rho = 1 - \rho$. Для того что бы получить комплексную базовую оценку можно совместить данные метрики в одну и ввести коэффициенты:

$$R_{I,\rho} = w_1 \frac{1}{1+I} + w_2(1 - \rho),$$

где $w_1 + w_2 = 1$, это позволяет придавать каждой составляющей минимизации пересечений и снижению плотности — нужный вес (по стандарту $w_1 = w_2 = 0.5$).

В рамках теоретического сравнения наш метод сопоставлялся с тремя классическими подходами визуализации графов: Force Directed (силовой метод расстановки Fruchterman-Reingold), Hierarchical (иерархическая компоновка по методике Сугиямы) и Tree (Reingold–Tilford – планарное расположение в виде дерева). Используя литературные данные о результатах этих алгоритмов [4–7], был рассчитан средний показатель читаемости для каждого метода (табл. 1).

Таблица 1. Средние метрики для различных алгоритмов

Алгоритм	I	ρ	R_I	R_ρ	$R_{I\rho}$
Разработанная модель	8.86	0.566	0.652	0.434	0.543
Force-Directed (Fruchterman-Reingold)	0.27	0.578	0.787	0.422	0.604
Hierarchical (Sugiyama)	0.74	0.568	0.575	0.432	0.503
Tree (Reingold–Tilford)	0.00	0.559	1.000	0.441	0.720

Для случайных разреженных графов (плотность $\leq 0,5$) предложенный метод обеспечивает среднее значение читаемости около 0,543. Это примерно на 10–15% ниже, чем у Force Directed ($\approx 0,604$), но на 5–10% выше, чем у классического иерархического подхода ($\approx 0,503$). Планарный Tree-метод демонстрирует наиболее высокий показатель ($\sim 0,720$), опережая нашу модель на 25–30%. Однако следует учитывать, что Force Directed и Tree-методы оптимизированы под специфические условия: первый предполагает длительное итеративное вычисление силовых взаимодействий между узлами, а второй применим главным образом к строго древовидным структурам. В нашем случае задача ориентирована на сложные графы с ветвлениями и слияниями, где за основу взят именно иерархический подход. Поэтому наиболее корректным «базовым» конкурентом является метод Hierarchical, и относительно него наша модель показывает улучшение читаемости схемы на указанные 5–10%. Это свидетельствует о конкурентоспособности предложенного метода, где требуется баланс между компактностью и читабельностью диаграммы.

Ограничения и перспективы. Следует отметить ряд ограничений текущего решения. Масштабируемость алгоритма ограничена: при значительном превышении числа состояний (более ~ 200 узлов) время построения табличной структуры начинает заметно возрастать из-за кубической оценки сложности. Кроме того, использование полной $n \times n$ таблицы смежности накладывает ограничения по памяти при больших n (квадратичный рост памяти). Эти проблемы характерны для многих алгоритмов визуализации графов, поскольку задача оптимального размещения узлов с минимизацией пересечений рёбер относится к NP-трудным [8].

Для преодоления обозначенных ограничений планируется исследовать методы повышения производительности. Перспективным направлением является привлечение аппаратного ускорения – например, выполнение наиболее ресурсоёмких вычислений на графическом процессоре. Известно, что GPU способны значительно ускорять алгоритмы компоновки графов за счёт параллельной обработки данных [9]. Реализация вычислений на GPU (например, посредством WebGL в браузерной среде) позволит распараллелить процесс расстановки узлов и отрисовки связей, тем самым повысив интерактивность системы даже для графов большого масштаба.

Ещё одно направление – распределённая визуализация крупных графов: алгоритм может быть адаптирован для разбиения очень большого графа на подсети с параллельной отрисовкой частей и последующим объединением результатов.

Подобный подход в сочетании с облачными технологиями мог бы обеспечить работу с моделями эксабайтного масштаба, распределяя вычислительную нагрузку между узлами кластера.

Также планируется расширение функциональности пользовательского интерфейса: добавление средств поиска по графу, фильтрации отображаемых переходов, интеграции с другими модулями моделирования. Эти возможности сделают инструмент более пригодным для широкого спектра прикладных задач.

Выводы. В работе предложен новый метод визуализации графов переходов, основанный на таблично-структурированном представлении. Разработана модель, преобразующая матрицу смежности в таблицу с размещением узлов по диагонали и специальными отметками для связей, что позволяет строить диаграмму состояний и переходов с сохранением полной информации исходной системы. Формально показано, что полученная табличная диаграмма эквивалентна исходному графу – каждому состоянию соответствует уникальный узел, а каждому переходу – уникальная стрелка, благодаря чему топология системы сохраняется без искажений.

Для практической реализации разработан алгоритмический комплекс из четырёх этапов, обеспечивающих последовательное построение таблицы и графической схемы. Алгоритм имеет полиномиальную вычислительную сложность ($O(n^3)$ в худшем случае), что позволяет эффективно визуализировать модели, содержащие до нескольких сотен состояний, в интерактивном режиме. Реализован программный прототип компонента визуализации (на основе Vue 3 и TypeScript), интегрированный в систему моделирования, который продемонстрировал работоспособность подхода на тестовых примерах.

Теоретическая оценка читаемости диаграмм показала, что предложенный метод не уступает по качеству визуализации распространённым подходам для схожего класса задач. Достигнуто улучшение порядка 5–10% по показателю читаемости по сравнению с классической иерархической раскладкой графа, что подтверждает эффективность выбранной табличной схемы упорядочения узлов. При этом метод значительно превосходит обычное матричное представление по наглядности, приближая диаграмму к планарному виду.

Практическая ценность разработанного решения заключается в возможности его применения для визуализации различных типов графов переходов в прикладных областях – от моделирования бизнес-процессов и рабочих потоков до анализа дискретных автоматов и систем управления. В дальнейшем планируется развивать метод в направлении масштабирования на большие графы и обогащения интерактивных средств анализа, что позволит использовать его в ещё более широком диапазоне задач визуального компьютерного моделирования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Okoe, M. Node-Link or Adjacency Matrices: Old Question, New Insights / M. Okoe, R. Jianu, S. Kobourov // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. – 2019. – V. 25, № 10. – P. 2940-2952. – DOI 10.1109/TVCG.2018.2865940.
2. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Х Кормен, Ч. Э. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с.
3. Ghoniem, M. On the readability of graphs using node-link and matrix-based representations: a controlled experiment and statistical analysis / M. Ghoniem, J.-D. Fekete, P. Castagliola // Information Visualization. – 2005. – V. 4, № 2. – P. 114–135.

4. Shen, Z. Path visualization for adjacency matrices / Z. Shen, K.-L. Ma // Proceedings of the Eurographics / IEEE VGTC Symposium on Visualization (EuroVis'07), Norrköping, Sweden, May 23–25, 2007. – Aire la Ville: Eurographics Association, 2007. – P. 83–90.
5. Dunne, C. Improving graph drawing readability by incorporating readability metrics: a software tool for network analysts / C. Dunne, B. Shneiderman. – College Park, MD: University of Maryland, Human-Computer Interaction Lab, Tech. Rep. HCIL-2009-13, 2009. – 9 p.
6. Mooney, T. The Multi-Dimensional Landscape of Graph Drawing Metrics / T. Mooney, S. Devlin, C. O'Sullivan // IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. – 2024. – V. 30, № 1. – P. 1–14.
7. Reingold, E. M. Tidier Drawings of Trees / E. M. Reingold, J. S. Tilford // IEEE Trans. Softw. Eng. – 1981. – V. 7, № 2. – P. 223–228.
8. Purchase, H. C. Graph Layout Aesthetics in UML Diagrams: User Preferences / H. C. Purchase, D. A. Carrington, J.-A. Allder // Journal of Graph Algorithms and Applications. – 2002. – V. 6, №3. – P. 233–254.
9. GPU-accelerated Force Graph [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/cosmograph-org/cosmos> (дата обращения: 01.04.2025).

Поступила в редакцию 01.04.2025 г., рекомендована к печати 16.04.2025 г.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF VISUAL COMPUTER MODELING BASED ON TRANSITION GRAPH VISUALIZATION

Bezdetnyi N.A., Zori S.A.

The article proposes a new approach to visualizing state graphs based on a tabular representation, which increases the visibility of diagrams by minimizing edge intersections. The theoretical foundations of the method, the transformation algorithms, as well as the implemented interactive features are described. The complexity of the algorithm is estimated and the competitiveness of the method in comparison with classical graph layout algorithms is shown.

Keywords: computer modeling, graph visualization, graph of states, dynamic graphs, graph folding, interactivity.

Бездетный Николай Артёмович

аспирант кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: nekooolay@mail.ru

Bezdetnyi Nikolai Artemovich

Postgraduate student at Department of Software Engineering named by L.P. Feldman of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Зори Сергей Анатольевич

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ik.ivt.rec@mail.ru

Zori Sergei Anatolevich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Software Engineering named by L.P. Feldman of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.